

PRODUÇÃO DE ARTES DIGITAIS E RELAÇÃO ENTRE ENFERMAGEM E EMPREENDEDORISMO VIRTUAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14514779

SOUZA, Mayara Diniz¹
MIRANDA, Talita Prado Simão²

Objetivo: Relatar a vivência de uma acadêmica de Enfermagem na produção de artes visuais e a relação percebida entre a Enfermagem e o empreendedorismo virtual. **Descrição das atividades:** A acadêmica entrou para a equipe do Programa de Extensão “Em Rede - Viçosa” em maio de 2023, compondo a divisão Divulgatech, relacionada a identidade digital e comunicação do programa. Logo após, foi denominada Diretora da divisão, sendo responsável principalmente pelas artes de divulgação da Mostra Universitária, um evento que contou com a participação de mais de 10 mil estudantes do ensino médio de diversas regiões do Brasil, o processo durou seis meses, com a produção de 20 artes informativas, para os participantes do evento. **Resultados:** A experiência permitiu à acadêmica refletir sobre a necessidade do desenvolvimento da Enfermagem na área de empreendedorismo e marketing digital utilizando-se artes informativas para divulgar informações científicas, com enfoque na disseminação da educação em saúde a toda a população, por meio de linguagem adequada e compreensível para todos. **Conclusão:** Ao final da atividade vivenciada, ficou evidente para a acadêmica que a produção de artes digitais possibilita divulgar com capacidade diferentes orientações realizadas pela Enfermagem que beneficiam a saúde das pessoas, afirmando a relação entre a enfermagem e o empreendedorismo virtual. Para tanto, esta é uma área que precisa ser estimulada na Enfermagem, uma vez que amplia as possibilidades de atuação tanto para os futuros acadêmicos como para os atuais profissionais.

Fonte de Financiamento: Sem fontes de financiamento

Descritores: Enfermagem; Gestão do Conhecimento; Empreendedorismo; Rede Social

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: mayara.diniz@ufv.br

² Docente do Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: talita.prado@ufv.br